

TO'G'RI CHIZIQNING TEKISLIK BILAN KESISHGAN NUQTASINI ANIQLASH UCHUN RAQOBATBARDOSH TO'G'RI CHIZIQDAN FOYDALANISH: USULLAR VA DASTURLAR TAHLILI

Abduhalilova Nigoraxam Mirzainom qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika insitituti

TSMG yo'nalishi 1-kurs talabasi

+998912022388

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046697>

To'g'ri chiziq va tekislikning kesishish nuqtasini aniqlash fizika, muhandislik, kompyuter grafikasi kabi turli sohalarda juda muhim vazifadir. Ushbu kesishish nuqtasini topishning bir usuli raqobatdosh to'g'ri chiziqdan foydalanishdir. Ushbu maqolada kesishish nuqtasini va ularning dasturlarini aniqlashda raqobatbardosh to'g'ri chiziqdan foydalanish usullarini o'rganamiz.

1-usul: Proyektiv geometriya usuli

To'g'ri chiziq va tekislikning kesishish nuqtasini raqobatbardosh to'g'ri chiziq yordamida aniqlashning bir yo'li proyeksiyalı geometriyadan foydalanishdir. Bu usul proyeksiyalovchi makonda raqobatbardosh to'g'ri chiziq va tekislikning kesishmasini topishdan iborat. Shundan so'ng proektor bo'shlig'idagi kesishish nuqtasini dastlabki bo'sh joyga xaritaga tushirish mumkin, bu esa to'g'ri chiziqning kesishish nuqtasini va samolyotni beradi.

Bu usul kompyuter grafikasida ayniqsa foydali bo'lib, unda to'g'ri chiziq va tekislikning kesishishi render va vizualizatsiya maqsadlari uchun hisoblanishi kerak. Shuningdek, u fizika va muhandislikda proyeksiyalar traektoriyasini hamda nurlarning mo'yna va linzalar bilan kesishishini aniqlashda ishlatiladi.

2-usul: Analitik geometriya metodi

To'g'ri chiziq va tekislikning kesishish nuqtasini raqobatdosh to'g'ri chiziq yordamida aniqlashning yana bir usuli analitik geometriyadan foydalanishdir. Bu usul raqobatdosh to'g'ri chiziq tenglamasini va tekislik tenglamasini topish va tenglamalarning hosil bo'lgan sistemasini yechishdan iborat.

Ushbu usul muhandislik sohasida ayniqsa foydalidir, bu erda tuzilmalarni loyihalash va qurish uchun aniq o'lchovlar va hisob-kitoblar kerak. Bundan tashqari, fizikada zarrachalarning maydon va to'siqlar bilan o'zaro ta'sirlanish yo'lini aniqlashda ishlatiladi.

Dasturlar:

To'g'ri chiziq va tekislikning kesishish nuqtasini aniqlash uchun raqobatbardosh to'g'ri chiziqdan foydalanish turli sohalarda, jumladan fizika, muhandislik va kompyuter grafikasi bo'yicha ko'plab dasturlarga ega. Fizikada bu usul proyeksiyalar, nurlar va nurlarning traektoriyasini, zarrachalarning to'siqlar bilan kesishishini aniqlashda ishlatiladi.

Injenerlikda bu usul ko'prik, tunnel, damba kabi konstruksiyalarni loyihalash va qurishda ishlatiladi. Kompyuter grafikasida bu usul chiziq, samolyot, egri chiziq kabi geometrik primitivlarning kesishishini aniqlashda, real va aniq tasvir va animatsiyalarni render qilishda ishlatiladi.

To'g'ri chiziqni tekislik bilan kesishgan nuqtasini aniqlashda raqobatlashuvchi to'g'ri chiziqdan foydalanish.

To'g'ri chiziqning tekislik bilan kesishishi Agar to'g'ri chiziq tekislikka parallel yoki tegishli bo'lmasa bu to'g'ri chiziq tekislik bilan kesishadi. To'g'ri chiziq tekislik bilan kesishishi

natijasida nuqta hosil bo'ladi. Bu nuqtani aniqlash uchun qo'yidagi yasash algoritmlaridan foydalanadi.

- tepada Berilgan a to'g'ri chiziqdan yordamchi S tekislik o'tkaziladi: $a \perp S \cdot P$ va S tekisliklarning kesishish l chizig'i yasayladi: $S \cap R = l \cdot a$ to'g'ri chiziqning l bilan kesishgan nuqtasi $K = a \cap l$ bo'ladi. Natijada, K nuqta a to'g'ri chiziqqa va P tekislikka tegishli umumiy nuqta bo'ladi. Odatda, yordamchi S tekislikni proyeksiyalovchi vaziyatda o'tkaziladi. Chizmada $a(a', a'')$ to'g'ri chiziqning $P(PH, PV)$ tekislik bilan kesishish nuqtasi K ning K' va K'' proyeksiyalarini yuqorida keltirilgan yasash algoritmlari bo'yicha aniqlaymiz Buning uchun:
 - To'g'ri chiziqning a' proyeksiyasidan yordamchi gorizontaal proyeksiyalovchi S tekislikning SH izini o'tkaziladi.
 - S va P tekisliklarning kesishuv chizig'ining l' va l'' proyeksiyalarni yasaladi. Buning uchun tekisliklar izlarining kesishish nuqtalarining proyeksiyalari M', M'' va N', N'' dan foydalaniladi.

a to'g'ri chiziqning frontal a'' proyeksiyasi S va P tekisliklarning kesishish chizig'i l ning frontal l'' proyeksiyasi bilan kesishib K nuqtaning K'' proyeksiyasi aniqlanadi: $K'' = a'' \cap l''$. K nuqtaning K' proyeksiyasi tekislikning SH iziga yoki a to'g'ri chiziqning a' proyeksiyasiga tegishli bo'ladi: $K' \hat{=} a' \cap SH$. Yuqoridagi misolni a to'g'ri chiziq orqali frontal proyeksiyalovchi tekislik o'tkazish yo'li bilan ham yechish mumkin.

$P(m \cap n)$ tekislik bilan a to'g'ri chiziqning K kesishish nuqtasining proyeksiyalari 109-rasmda a to'g'ri chiziq orqali $S(SH)$ gorizontaal proyeksiyalovchi tekislik o'tkazish bilan aniqlangan. 110-rasmda m to'g'ri chiziq orqali $S(SV)$ frontal proyeksiyalovchi tekislik o'tkazish yo'li bilan aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, raqobatbardosh to'g'ri chiziqdan foydalanish to'g'ri chiziq va tekislikning kesishish nuqtasini aniqlashning samarali usuli hisoblanadi. Proyektiv geometriya usuli va analitik geometriya usuli kesishish nuqtasini topishda keng qo'llaniladigan ikkita usuldir. Ushbu usullarni va ularning dasturlarini tushunish turli sohalarda yaxshiroq qaror qabul qilish va natijalarga olib keladi.

References:

1. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).
2. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
3. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
4. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
6. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISHDA NATYUMORT ISHLASH METODIKASI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.6 (2023): 59-61.

8. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.11 (2023): 28-31.
9. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRINING TUTGAN O 'RNI." Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.3 (2023): 57-59.
10. Shahlokhon, Zokirova. "Research of effective teaching methodologies of drawing lessons." Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 20 (2023): 114-116.